

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Jeferson A. Austria, MAEd

Instructor

Pangasinan State University - Bayambang Campus
Bayambang, Pangasinan, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.21204077

2 x 2

Sa amin dinadala ng tao ang mukha nilang hindi pumasa.

Masyadong maitim. Masyadong puyat. Masyadong halata ang peklat. Masyadong nakangiti. Masyadong hindi nakangiti. May nunal sa maling lugar. May kulubot na wala raw noong isang taon. May ngiping ayaw makita ng opisina.

“Pakiayos, Ate,” sabi nila.
Kaya inaayos ko.

Ang pangalan ng puwesto ko ay Araw-Araw Photo. Nasa gilid ng palengke, katabi ng bilihan ng piyesa ng electric fan at tindahan ng school supplies na laging may nakasabit na medalya. Sa amin nagpapagawa ng ID picture ang mga estudyante, aplikante, seaman, cashier, guard, tutor, caregiver, rider, at mga taong kailangang patunayang sila ang sila.

May presyo ang bawat anyo.
2 x 2, 80.
Passport size, 100.
With coat, add 20.
Retouch, libre kung kaunti lang.
Kaunti lang ang tawag ko sa lahat.

Kaunti lang ang tagihawat. Kaunti lang ang eyebag. Kaunti lang ang taba sa pisngi. Kaunti lang ang lungkot sa mata. Sa computer, isang hila lang ng mouse, nababago ang pagod ng tao.

“Natural lang, Ate ha.”
“Oo naman.”
Hindi natural ang gusto nila. Gusto nila iyong tatanggapin.

Sanay na sanay na ako sa mukha ng ibang tao kaya minsan, pag-uwi ko, hindi ko agad makilala ang sarili ko sa salamin. Para akong litratong hindi pa na-e-edit.

Noong Martes, dumating si Mara, anak ko.

Hindi siya mahilig magpapiicture. Kahit noong bata, kapag graduation, nakatagilid lagi ang mukha. Sabi niya, hindi raw pantay ang mata niya. Sabi ko, lahat naman tayo hindi pantay. Sabi niya, kaya nga ayaw niya.

"Ma, kailangan ko ng picture."
"Saan?"
"Agency."
"Anong agency?"
"Care work sa Taiwan. Training muna. May interview."

Hindi ako agad nagsalita. Inayos ko ang kurtina sa likod kahit maayos na. Kulay asul iyon, pero sa lumang ilaw namin, mukha nang tubig-kanal kapag hapon.

"Hindi ka nagsabi."
"Sinasabi ko ngayon."
"May pera ba diyan?"
"Kung matanggap."
"Kung hindi?"
Umupo siya sa bangkito.
"Kunan mo na lang ako, Ma."

Inikot ko ang ilaw. Tinanggal ko ang buhok na nakadikit sa pisngi niya. Hindi siya umurong. Noong bata siya, ayaw niyang hinahawakan ko ang mukha niya. Ngayon, hinayaan niya. Parang hindi na kanya.

"Tingin sa lente," sabi ko.
Tumingin siya.

Nakita ko sa screen ang anak ko. Manipis ang mukha. May maliit na linya sa pagitan ng kilay. May peklat sa baba mula noong nadulas siya sa kanal sa harap ng bahay namin. May konting anino sa ilalim ng mata. May pagkaasim ang bibig, ugaling nakuha niya sa akin.

Kinuha ko ang larawan.
Lumabas siya sa monitor, mas malinaw kaysa sa harap ko.
"Ma, bilisan mo. May pila."

Wala namang pila. Isang matandang lalaki lang sa labas, nagpapalamig sa electric fan na hindi umiikot.

Binuksan ko ang editing program.
Una, liwanag.
Sunod, contrast.
Sunod, balat.

Hindi ko sinasadya sa simula. Ganoon lang talaga ang kamay ko. Sanay. Dumulas ang cursor sa pisngi niya. Nabawasan ang anino. Kuminis ang noo. Lumiit ang peklat sa baba hanggang mawala. Inayos ko ang buhok. Pinantay ang kulay ng labi. Nilagyan ng coat. Itim. May kuwelyo. Parang may inaasahang magandang asal sa leeg niya.

Tumingin siya sa screen.
"Sino 'yan?"
"Arte mo. Ikaw 'yan."
"Hindi ako ganyan kaputi."
"Ilaw lang."

“Wala akong coat.”
“Requirement.”
“Wala na ‘yong peklat ko.”
“Mas malinis tingnan.”

Hindi siya sumagot. Matagal niyang pinagmasdan ang larawan. Akala ko magagalit. Sa halip, kinuha niya ang wallet at naglabas ng isandaang piso.

“Anak ka ba ng iba?” sabi ko. “Ba’t ka magbabayad?”
“Para customer ako.”
Iniwan niya ang pera sa tabi ng keyboard.
Kinabukasan, bumalik siya.

Hindi pumasok. Hindi umupo. Tumayo lang sa harap ng puwesto, hawak ang brown envelope. Basa ang buhok niya sa pawis.

“Hindi tinanggap.”
“Bakit?”
“Mismatch.”
“Ano?”
“Sa online form, ‘yong picture ang ginamit. Doon sa interview, pinaharap ako sa camera. Sabi ng system, face does not match.”

Natawa ako nang kaunti, dahil iyon ang unang lumabas sa bibig ko. Hindi dahil nakakatawa. Dahil kung hindi ako tatawa, baka may mabasag sa loob ng dibdib ko.

“System lang ‘yon. Puwede ulit.”
“Hindi raw. Flagged na.”
“Pupunta tayo doon.”
“Saan, Ma? Sa camera?”
May pumasok na dalawang estudyante.
“Ate, pa-ID po. Paki-fresh naman.”
Hindi ko sila tiningnan.
Kinuha ni Mara ang kopya ng larawan mula sa envelope. Inilapag sa mesa.
“Ayusin mo.”
“Ayusin ko.”
“Hindi. Ibalik mo.”
Binuksan ko ang file. Nasa folder pa rin. MARA_FINAL.jpg.
Naghanap ako ng original. Wala.

Sanay akong mag-save over. Tipid sa space. Tipid sa memory. Tipid sa lahat ng bagay na akala ko puwedeng palitan.

“Wala na,” sabi ko.
“Ano’ng wala?”
“Original.”
Tumitig siya sa akin.
Sa labas, umandar ang sirang electric fan ng kapitbahay. Umungol ito nang malakas, tapos tumigil ulit.
“Kunanan mo ako ulit,” sabi niya.

Umupo siya sa bangkito. Inayos niya ang buhok. Pinahid ang pawis sa itaas ng labi. Tumingin sa lente na parang humaharap sa taong minsan na siyang hindi pinaniwalaan.

Itinaas ko ang camera.

Sa screen, lumabas ang mukha niya. Bago ko pa mapindot, kusang kuminis ang balat. Nawala ang anino. Lumambot ang panga. Lumiwanag ang mata. May beauty filter pala ang bagong update.

Hinahanap ko kung saan pinapatay.

Settings.

Portrait.

Enhance.

Smooth.

Auto.

Pinindot ko ang off. Bumalik sa on.

Pinindot ko ulit. Bumalik ulit.

“Ma?”

“Sandali.”

Naramdaman kong nakatingin siya sa akin, hindi sa lente.

Sa labas, nagsimula nang dumami ang tao. May naghahanap ng xerox. May nagpapalaminat. May batang umiiyak dahil ayaw magpa-picture. May babae sa likod ko na nagsabing, “Ate, mabilis lang po ba? Rush kasi.”

Tumingin ako sa anak ko sa screen. Maganda siya roon. Maayos. Maliwanag. Walang bahid. Walang dahilan para tanggihan.

Pero hindi siya ang nasa harap ko.

Ibinaba ko ang camera.

“Ano na?” tanong ni Mara.

Hindi ako sumagot.

Pinatay ko ang ilaw. Hinawi ang asul na kurtina. Pumasok ang araw mula sa palengke, marumi at mainit, pero totoo.

“Sige,” sabi ko. “Diyen ka.”

Kinuha ko ang lumang cellphone ko. Basag ang salamin. Malabo ang lente. Walang filter. Walang awa.

Tumingin si Mara.

Kinuha ko ang larawan.

Sa screen, bumalik ang anak ko.